

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMYIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMYIY-AMALYIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g‘oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To‘plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o‘rta ta‘lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalari o‘qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a‘zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G‘.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G‘.O‘.

Mas‘ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

AGROEKOTURIZMNING TURIZMDA TUTGAN O‘RNI

Usmonov Muzrob Kayum o‘g‘li

magistrant

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: muzrobusmonov25@gmail.com

Annotatsiya: Tezisdagi agroekoturizmning turizm tarmoqlari orasida tutgan o‘rni, agroturizm va ekoturizmning paydo bo‘lishi, rivojlanishi, ular o‘rtasidagi tafovut va o‘xshashliklar hamda birgalikda agroekoturizmni hosil qilishi, jahon tajribasida agroekoturizmning hozirgi kundagi holati haqida batafsil ma’lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, agroturizm, ekoturizm, agroekoturizm, atrof-muhit, tabiatni muhofaza qilish, sayohat, “qattiq va yumshoq turizm”.

THE ROLE OF AGROECOTURISM IN TOURISM

Usmonov Muzrob

Abstract: The thesis provides detailed information on the role of agroecotourism among the tourism industry, the emergence and development of agrotourism and ecotourism, the differences and similarities between them and the joint formation of agroecotourism, the current state of agroecotourism in the world.

Key words: tourism, agrotourism, ecotourism, agroecotourism, environment, nature protection, travel, "hard and soft tourism".

Insoniyat yaralganidan buyon o‘zi yashab turgan atrof-muhitni, keyinchalik tevarak dunyoni bilishga, o‘rganishga bo‘lgan qiziqishi tobora ortib bordi, shu sababdan qadimdan odamlar yangi o‘lkalarni kashf etish, savdo-sotiq qilish maqsadlarida bir nuqtadan boshqa bir nuqtaga sayohat qilishgan. Ayni shu sayohatlar insonlarning dam olish uchun muayyan muddatga muqim yashab turgan hududini tark etishiga va shu asnoda turizmning paydo bo‘lishiga asos bo‘lgan.

“Turizm” termini birinchi bo‘lib 1830-yilda V. Jekmo tomonidan fanga olib kirilgan. Fransuz tilida “*tour*” – “*aylana, aylanma harakat*” va “*travel*” – “*sayr-sayohat*”. Shuningdek, “*tourisme – sayohat qilish, dam olish*” bo‘lib, shu bilan bir qatorda sport va umumtarbiyaviy yoki siyosiy-ma’muriy vazifalarni bajarish degan ma’noni anglatadi. [2, 404-b.]

Turizm atamasiga Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) quyidagicha ta’rif beradi: “**Turizm** – sayyohlik qilayotgan hamda dam olish, ishbilarmonlik va boshqa maqsadlarda o‘zining odatdagi muhitidan tashqarida, ketma-ket bir yildan ortiq bo‘lmagan davr mobaynida joylashgan shaxslarning faoliyatidir”.

2019-yil 18-iyulda O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilingan. Ushbu qonunda “**Turizm** – jismoniy shaxsning bo‘lish mamlakatidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat bilan shug‘ullanmagan holda doimiy yashash joydan jo‘nab ketishi (sayohat qilishi) deb ta’rif berilgan [1].

Ma’lumki, turizmning juda ko‘p shakllari va turlari mavjud. Sohalar bo‘yicha turizm 6 ta turga, jumladan, agroturizm, avtoturizm, veloturizm, suv turizmi, sport turizmi, ekoturizm kabi turlarga bo‘linadi [3].

Hozirgi davrda tabiatni asrashga bo‘lgan ehtiyoj tabiatga ijtimoiy mas’uliyat hamda ekologik madaniyat bilan munosabatda bo‘lishni talab qiladi va ayni shu sabab yuqoridagi turizm turlaridan agroturizm va ekoturizmni o‘zida birlashtirgan agroekoturizm nisbatan yangi yo‘nalish bo‘lsa-da, tabiatni o‘z holicha saqlash, undan samarali foydalanish va ayni vaqtda mamlakat iqtisodiyotiga yaxshi daromad ham olib kelish imkoniyatini ham yuzaga chiqaradi.

Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, dam olish, ta’lim olish yoki shunchaki qiziquvchanlik sabab agroekoturizm ham xalqaro, ham mahalliy sayyohlarni jalb qilishga muvaffaq bo‘lmoqda. Insonlarning ochiq tabiatni ko‘rish, sayohat qilishga bo‘lgan ehtiyojidan kelib chiqqan holda turizmning bu tarmog‘i yaqin kelajakda o‘zining dolzarbligini to‘la namoyon etib, yanada kengayishda davom etishi mumkin.

Agroekoturizm bevosita turizmning mustaqil ikkita tarmog‘i bo‘lgan agroturizm va ekoturizmni ayni bir vaqtda o‘zida mujassamlashtiradi. XX asrning ikkinchi yarmida turizm tashkil etilishi, davomiyligi, sayohat davomida qarorlarning qabul qilinishi, atrof-muhitga bo‘lgan ta’siri va shu kabi omillarga ko‘ra “qattiq” va “yumshoq” turlarga ajratildi. Buning tag zamirida jahon iqtisodiyotining globallashuvi o‘zining borishi bilan geografik qobiqdagi salbiy o‘zgarishlar, masalan:

- iqlim o‘zgarishi;
- tuproq degradatsiyasi;
- biologik xilma-xillikning kamayishi va ekotizimlarning yo‘q qilinishi;
- suv, tuproq va atmosferaning ifloslanishi;
- aholi sonining o‘sishi;
- aholi salomatligiga tahdidlarning ko‘payishi;
- energiya resurslari va boshqa tabiiy resurslarning cheklangan miqdorda ekanligi kabi omillar natijasida tabiatga yanada ko‘proq g‘amxo‘rlik qilish maqsadida omma e’tiborini jalb etish yotardi.

Jumladan, *agroturizm* – mutaxassislar yoki sayyohlarning qishloq xo‘jaligini o‘rganish maqsadidagi sayohati. Agrar (*lot. agrarius*) 1) yerga, yerdan foydalanishga, unga egalik qilishga oid; 2) sanoatga nisbatan qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishi asosiy o‘rinda turishini ifodalovchi so‘z [4, 109-b]

“Yumshoq turizm” tarkibiga kiruvchi turizmning ushbu turi dastlab qishloq, dehqon, fermer turizmi kabi nomlar bilan o‘tgan asrning 70-yillaridan boshlab rivojlana boshladi. Xususan, Italiyada 1985-yil 5-dekabrda agroturizm to‘g‘risida maxsus qonun qabul qilindi [5]. Qonunda turizm bilan shug‘ullanayotgan fermerlarga soliq imtiyozlari, imtiyozli bank kreditlari berish belgilandi, informatsion ma‘lumotlarni bepul olish imkoniyati yaratildi. Bular agroturistik servis va marshrutlarni jadal rivojlantirishni rag‘batlantirdi. Natijada, 1985-yilda Italiya provinsiyalarida fermerlar 550 ming agroturistlarni qabul qilgan bo‘lsa, 2017-yilga kelib sayyohlarning soni 12 mln kishidan ortib ketdi, sof daromad esa 750 mlrd lirani tashkil etdi. Bunday ijobiy tajriba Fransiya, Germaniya va Irlandiya kabi davlatlarda ham agroturizmning rivojlanishiga turtki bo‘lib xizmat qildi. So‘nggi o‘n yilliklarda shunday jarayon Polsha, Chexiya, Bolgariya, Ukraina, Rossiya kabi davlatlarda ham sodir bo‘lmoqda [7].

1980-yilda nemis futuristi Robert Yung tomonidan “yumshoq turizm” atamasi fanga kiritildi. 1983-yilda meksikalik iqtisodchi-ekolog Ektor Seballos-Laskurein “ekologik turizm” (“ekoturizm”) atamasini taklif qildi. Uning fikriga ko‘ra, ekoturizm sayohatning tabiatni hurmat qilish bilan birlashishini anglatadi. Ekoturizm atrof-muhitni o‘rganish, uni muhofaza qilish, tabiatga nisbatan ma‘suliyatli munosabatda bo‘lish va shuning bilan bir qatorda maroqli hordiq chiqarish imkoniyatini yaratadi. Ekoturizmga AQSH Ekoturizm jamiyati quyidagicha ta‘rif beradi: “Ekoturizm – bu ma‘lum bir hududning tabiiy, madaniy va etnografik xususiyatlari to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish uchun, geotizimlarning yaxlitligini buzmasdan, turizm infratuzilmasi o‘ta qulay bo‘lmagan hududlarga sayohat qilish, tabiatni muhofaza qilish va mahalliy aholi uchun daromad topish sharoitlarini yaratadi” [9]. Ushbu sohada tadqiqot olib borgan A.N. Nigmatov va N.T. Shamuratovalar ekoturizmga quyidagicha ta‘rif beradi: *Ekoturizm* – kishilarning tirik organizmlar (jumladan, insonlar) yashaydigan muhitga sayohat qilishlari. Ekoturizm – shaxslarning doimiy yashash joylaridan dam olish, sport bilan shug‘ullanish, sog‘lomlashish, ma‘rifiy-ma‘naviy (umumtarbiyaviy) ishlarni amalga oshirish yoki boshqa maqsadlarni ko‘zlagan holda muayyan tabiiy obyektlarga ekologik maqsadlardagi sayohatlari [6, 6-b.] Shuningdek, ekoturizm tabiatga zarar yetkazmaslikka (yetkazilayotgan zararni minimallashtirishga), ekologik ta‘lim, tabiat bilan do‘stona munosabatlarni shakllantirishga, mahalliy ijtimoiy-madaniy muhitni asrash va barqarorlikni ta‘minlashga, hududni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan [8].

Xulosa qilib aytganda, agroturizm sayyohlarni mahalliy madaniyatni o‘rgatish va daromadlarini oshirish uchun ferma yoki dalaga olib kelsa, ekoturizm esa atrof-muhitni asrash va muhofaza qilish niyatida hududlarga mas‘uliyatli sayohatni targ‘ib qiladi. Tabiat turizmi deb ham ataladigan ekoturizm ko‘proq atrof-muhit muammolari haqida xabardorlikni oshirishga qaratilgan. Turizmning ushbu ikkala shakli ham

mahalliy hamjamiyatni qo‘llab-quvvatlash va tabiatga g‘amxo‘rlikni rag‘batlantirishga qaratilgan.

Ikkalasining kombinatsiyasi turizmga yangi, inson va tabiat uchun birdek foydali bo‘lgan yondashuv – agroekoturizmni hosil qiladi. Agroekoturizm – ekoturizm va agroturizmning aralashmasi bo‘lib, bu turistlar bir vaqtda ham agro ham ekologik turizmga ishtirok etuvchi turizmning bir turi hisoblanadi. Shu o‘rinda savol tug‘iladi: Nega bizga agroekoturizm kerak? Agroekoturizmga turizmning mustaqil tarmoqlari bo‘lgan agro va ekologik turizm ayni bir vaqtda va bir hududda, shaharning shovqinli hayotidan ancha olisda, chiroyli tabiat qo‘ynida tashkillashtiriladi. Agroekoturizmning turizmning boshqa tarmoqlaridan ajralib turadigan jihati shundaki, uning asosiy fokusi atrof-muhitni muhofaza qilish va insonlarning tabiatga bo‘lgan salbiy ta‘sirini kamaytirishga, mavjud tabiat yodgorliklari, tabiiy turistik obyektlar, qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanishga, nisbatan kam daromadga ega bo‘lgan qishloq aholisining daromadini qishloq xo‘jaligi va turizm servisi orqali oshirishga qaratilishi bilan birgalikda, sayyohlarga maroqli dam olish imkoniyatini ham yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda dunyo tajribasida agroekoturizm odatda qashshoqlik darajasi yuqori bo‘lgan hududlarni ish bilan ta‘minlashi, oziq-ovqat ta‘minoti zanjirini yaxshilashi, an‘anaviy dehqonchilik amaliyotini kuchaytirishi va bu orqali mahalliy merosni targ‘ib qilishi ham mumkinligi o‘z isbotini topib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 18 июль.
2. Котляров Е.А. Рекрационная география. М.: -1978.
3. Шомуродова Ш.Ф. Чимён-Чорвоқ курорт-рекреация зонасида туризмни ривожлантиришнинг табиий географик асослари. Дис.... г.ф.ф.д. (PhD). - Тошкент. 2020. - 128 б.
4. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси XII том. - Т.: 2000. - 109 б.
5. Мария Пия Раджоньери., Марко Валлетта. Агроэкологическое право Европейского Союза и Италии. - М.: Статут, 2006. -195 с.
6. Нигматов А., Шамуратова Н. Экотуризм асослари. - Т.: “TURON-IQBOL”, 2007. -6 б.
7. Якубжонова Ш.Т. Агротуризмнинг табиий географик жиҳатлари (Ўзбекистон мисолида). Дис.... г.ф.ф.д. (PhD). - Тошкент. 2018. - 150 б.
8. Egamberdiyeva L.Sh. Ekoturizm. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent. “Fan ziyosi”, 2021. -235 b.
9. <https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism>